
“A FOCA”: POEMA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO PARA O LETRAMENTO EM BRAILLE PARA ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

DOI: 10.5281/zenodo.15464691

Cristiane Hammel¹

¹ EMÍLIO MUDREY – EI, EF MOD. ED. ESP.

E-mail: cristianehammelt@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2986218227060737>

RESUMO: O presente artigo discute o uso do poema como estratégia pedagógica para o letramento em Braille de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A pesquisa parte da necessidade de desenvolver metodologias inclusivas que considerem as especificidades sensoriais, cognitivas e comunicacionais desses estudantes, reconhecendo a diversidade presente no ambiente escolar. Com base em uma abordagem interdisciplinar, que integra pressupostos da Educação Especial, do letramento em Braille e da Literatura poética, o estudo analisa como a estrutura rítmica, repetitiva e lúdica do poema ‘A foca’, de Vinicius de Moraes, pode facilitar a assimilação do sistema Braille. Tal estrutura contribui para a familiarização com o código, além de favorecer a possível aprendizagem da leitura e da escrita por meio do tato. A experiência pedagógica relatada foi realizada em ambiente escolar inclusivo, com foco na estimulação das habilidades perceptivas, da memória auditiva, da atenção e da comunicação. A musicalidade intrínseca ao poema e sua potencialidade de associação com gestos, entonações e marcações rítmicas mostrou-se relevante para o envolvimento dos alunos e para a construção de sentidos durante o processo de ensino-aprendizagem. Os resultados observados indicam que o uso de textos poéticos pode favorecer significativamente o engajamento, a motivação e a permanência dos alunos com TEA nas atividades propostas, além de proporcionar avanços no reconhecimento tátil das letras e na construção da linguagem escrita em Braille. Dessa forma, o estudo reforça a importância de práticas pedagógicas acessíveis, sensíveis às particularidades dos estudantes e comprometidas com a efetivação de uma educação verdadeiramente inclusiva.

Palavras-chave: Ensino Inclusivo, Estratégias Pedagógicas, Letramento em Braille, Poesia, Transtorno do Espectro Autista.

1. INTRODUÇÃO

A inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiência visual no ambiente escolar apresenta desafios que exigem a adaptação de metodologias pedagógicas. O letramento em Braille, fundamental para o desenvolvimento da autonomia e da comunicação desses estudantes, requer estratégias de ensino que respeitem suas características sensoriais, cognitivas e emocionais. Nesse contexto, a literatura, especialmente a poesia, pode se tornar uma ferramenta valiosa para facilitar esse processo.

O poema, por sua estrutura rítmica e repetitiva, favorece a memorização, a previsibilidade e a organização da informação, elementos que podem beneficiar alunos com TEA. Além disso, o uso de textos poéticos no ensino do Braille pode contribuir para o desenvolvimento da atenção, da linguagem e da interação, ao mesmo tempo em que torna o aprendizado mais significativo e lúdico.

Diante dessa perspectiva, este estudo investiga o uso do poema ‘A foca’ de Vinicius de Moraes como estratégia para o ensino do Braille a alunos com TEA. O objetivo é analisar os impactos dessa abordagem na aprendizagem e engajamento desses estudantes, explorando os benefícios da musicalidade e da repetição na construção do conhecimento. A pesquisa se fundamenta em referenciais teóricos sobre ensino inclusivo, letramento em Braille e estratégias de ensino para alunos neurodivergentes, buscando contribuir para a ampliação de práticas pedagógicas acessíveis e eficazes.

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório, realizada em um ambiente educacional inclusivo. A amostra é composta por um aluno com TEA e deficiência visual, matriculado no ensino fundamental. O estudo envolve a aplicação de uma sequência didática cujo tema foi o poema ‘A foca’, composta por atividades de reconhecimento para possível letramento em Braille, utilizando estratégias como leitura tátil, reconhecimento de padrões rítmicos e exercícios interativos de associação entre símbolos Braille e palavras do poema.

Os dados foram coletados por meio de observações diretas e registros em diário de campo. A análise dos resultados baseia-se na triangulação dessas informações, buscando compreender os efeitos da poesia no processo de aprendizagem do discente focal e dos demais colegas de turma. O estudo segue princípios éticos da pesquisa com seres humanos, garantindo o sigilo e o respeito às especificidades dos alunos envolvidos.

2. ENTRE VERSOS E PONTOS: ESTRATÉGIAS INCLUSIVAS PARA O LETRAMENTO EM BRAILLE DE ALUNOS COM TEA

2.1 Educação Especial e Transtorno do Espectro Autista

A Educação Especial, como modalidade transversal da educação básica, tem por finalidade assegurar o direito à aprendizagem e à participação plena dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nesse contexto, a inclusão escolar de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) exige ações

pedagógicas intencionais e fundamentadas, que considerem as particularidades cognitivas, sensoriais, comportamentais e comunicacionais desses educandos.

No cenário de uma “inclusão” (ainda) fictícia, alunos com comportamentos “estranhos” ampliam o contingente dos que são colocados em um campo de batalha onde se sabe de antemão quem serão os vencedores. Se o que “vale” na trajetória escolar são os resultados de uma competição na qual os bem-sucedidos já têm seus lugares sociais garantidos, é legítimo indagarmos se os propósitos das políticas de educação inclusiva são conciliáveis com o projeto social inventado pela modernidade capitalista e neoliberal (ROSA; BORGES, 2024 p. 12).

De acordo com Mantoan (2006), incluir não é apenas matricular o aluno com deficiência na escola comum, mas criar condições para que ele participe efetivamente dos processos de aprendizagem. Essa concepção amplia o papel da escola como espaço de formação humana, exigindo práticas pedagógicas comprometidas com a valorização da diversidade e com a superação de barreiras atitudinais, físicas e comunicacionais.

Quando a palavra “inclusão” é evocada no contexto escolar, é comum vê-la associada imediatamente aos estudantes com deficiência. No entanto, as políticas de educação inclusiva não se restringem aos alunos “especiais”, mas se referem a um direito universal, cujo pressuposto é que *todos* são capazes de aprender, independentemente de suas particularidades físicas, intelectuais e/ou étnico-culturais (ROSA; BORGES, 2024 p. 7).

O TEA é caracterizado por alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, especialmente nas áreas da comunicação e da interação social, além da presença de comportamentos restritivos e interesses repetitivos (APA, 2014). Esses aspectos impactam diretamente o processo de escolarização, demandando práticas educativas mediadas por estratégias diferenciadas, que respeitem o ritmo de aprendizagem e valorizem os potenciais individuais dos estudantes.

[...] com sua fala repetitiva e descontextualizada, o olhar ausente, o corpo desconjuntado, sem limites definidos entre o eu e o outro, o dentro e o fora. Esse “sujeito” que por vezes nem fala, mesmo na ausência de qualquer deficiência fonológica ou mental, por impossibilidade de se dizer a partir de um “Eu” tão precário. Ou que recusa o contato humano por medo de ser devassado por esse outro em sua integridade psíquica e até mesmo física! A qualquer momento seu corpo sem contorno pode se despedaçar! (MUNIMOS, 2023, p. 5).

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) reforçam a obrigatoriedade da oferta de uma educação pautada nos princípios da equidade, acessibilidade e valorização da diferença. Para Oliveira (2010), a inclusão escolar é um processo contínuo que implica rever currículos, metodologias e práticas docentes, assegurando a aprendizagem significativa de todos os alunos.

Compreender as necessidades específicas de estudantes com TEA e planejar

intervenções pedagógicas que considerem suas formas singulares de perceber, sentir e interagir com o mundo é um dos principais desafios da educação contemporânea. A partir dessa premissa, este trabalho propõe o uso da poesia e da musicalidade como recursos didáticos sensíveis, capazes de favorecer o processo de letramento em Braille e ampliar as possibilidades de participação dos alunos com TEA no contexto escolar inclusivo.

2.2 Letramento em Braille: desafios e perspectivas

O letramento e alfabetização em Braille constitui-se como um processo essencial à construção da autonomia, da comunicação e da participação social de pessoas com deficiência visual. No contexto escolar, esse processo requer a mediação de práticas pedagógicas que garantam o acesso ao conhecimento por meio do sistema Braille, respeitando o tempo e as especificidades de cada estudante. Quando se trata de alunos com deficiência visual associada a outros diagnósticos, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), os desafios se tornam ainda mais complexos, exigindo abordagens interdisciplinares e individualizadas.

Uma criança cega tem acesso às mesmas etapas de pensamento de uma criança que enxerga, levando-se em consideração as particularidades da deficiência. Seu processo de alfabetização será mais complexo, pois o contato com a leitura e a escrita ocorre tardiamente, sendo necessário um pouco mais de estimulação (GONÇALVES; FERREIRA, 2010, p. 91).

O sistema Braille, desenvolvido por Louis Braille no século XIX, baseia-se em combinações de seis pontos em relevo organizados em duas colunas de três pontos, permitindo a representação tátil de letras, números, símbolos matemáticos e sinais de pontuação. A leitura e a escrita em Braille exigem, portanto, o desenvolvimento de habilidades específicas, como a discriminação tátil fina, a orientação espacial e a coordenação motora, que precisam ser estimuladas sistematicamente (SASSAKI, 2003).

De acordo com Maia (2017), um dos principais entraves ao letramento em Braille no ambiente escolar é a escassez de materiais adaptados, bem como a falta de formação docente específica para o ensino do sistema Braille em contextos inclusivos. A ausência de práticas pedagógicas planejadas com intencionalidade e sensibilidade pode comprometer o processo de alfabetização desses alunos, especialmente quando há sobreposição de necessidades educacionais especiais.

Segundo Almeida (1997), esse fato se dá em função de o Sistema Braille não fazer parte do dia a dia, como um objeto socialmente estabelecido, pois somente os cegos se utilizam dele. As descobertas das propriedades e funções da escrita tornam-se impraticáveis para uma criança

cega, já que ela só toma contato com a escrita e com a leitura, na maioria das vezes, no período escolar.

Esse problema pode trazer sérias defasagens para a criança cega, atrasando a aquisição e domínio da escrita. Desse modo, é necessário que ela entre em contato com a escrita Braille de maneira lúdica, descompromissada, e deve assim passar por experiências no ato de escrever (GONÇALVES; FERREIRA, 2010, p. 91).

Sendo assim, a concepção de letramento adotada pela escola influencia diretamente a efetividade das práticas pedagógicas. Kleiman (1995) destaca que o letramento vai além da decodificação de símbolos: trata-se da inserção do sujeito em práticas sociais de leitura e escrita com significado. Assim, o ensino do Braille deve ser contextualizado, funcional e culturalmente significativo, permitindo ao estudante interagir com o mundo por meio da linguagem escrita. Em conformidade com Almeida (1997), “para o alfabetizador conquistar êxito em sua tarefa é fundamental que seu trabalho se revista de inúmeros aspectos: conteúdos bem definidos, métodos e técnicas adequadas, material didático apropriado, enriquecimento de informações reais, liberdade de criação e de expressão”.

Quando se fala na importância de desenvolver capacidades básicas, fala-se da finalidade máxima da educação especial: dar ao indivíduo portador de qualquer deficiência as condições essenciais para torná-lo um ser harmônico, uma pessoa plena, um homem com consciência de si mesmo. Esses pré-requisitos são trabalhados a partir das dificuldades geradas pela própria cegueira. Assim, ao acionarem-se mecanismos capazes de mobilizar estruturas internas, pode-se: ampliar movimentos corporais, fortalecer músculos, refinar percepções, estimular memória e amadurecer condutas (ALMEIDA, 1997).

Considerando essas perspectivas, é fundamental que o ensino do sistema Braille esteja inserido em experiências didáticas que envolvam a sensorialidade, a ludicidade e a comunicação significativa. Estratégias que articulem linguagem, ritmo, movimento e escuta, como o uso de textos poéticos, podem favorecer a fixação de padrões táteis e o desenvolvimento das habilidades cognitivas e linguísticas necessárias ao letramento em Braille, sobretudo quando há o envolvimento de alunos com múltiplas deficiências ou com transtornos do neurodesenvolvimento, como o TEA.

2.3 Poesia e ritmo no processo de alfabetização: mediações sensoriais e significativas

A poesia, por sua natureza rítmica, sonora e imagética, configura-se como uma potente ferramenta no processo de alfabetização, sobretudo quando aplicada em contextos educacionais que demandam abordagens sensoriais e significativas. Em sua forma condensada e musical, o texto poético estimula a percepção auditiva, a memória, a sensibilidade linguística e o engajamento emocional, contribuindo para a ampliação do repertório linguístico e para a

construção do sentido no processo de leitura e escrita (BATISTA, 2015). Segundo Vygotsky (2007), a aprendizagem é mediada pelo uso dos signos, como a linguagem, os sistemas de numeração, as técnicas mnemônicas, os sistemas simbólicos algébricos, os esquemas, os mapas, entre outros. Viginheski et al. (2024, p.9), contribui

Essa mediação interfere no desenvolvimento das funções psicológicas superiores, entre elas a atenção voluntária, a memória, a abstração, a comparação, a diferenciação; assim, entende-se que as dificuldades de aprendizagem podem ser amenizadas ou até mesmo eliminadas via metodologias de ensino diferenciadas e adoção de medidas para os demais fatores que podem interferir na aprendizagem, como os socioculturais, entre outros.

No caso de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o uso da poesia associada ao ritmo pode favorecer a organização cognitiva e a previsibilidade da linguagem, aspectos importantes diante das dificuldades de comunicação e interação social típicas do espectro. A cadência dos versos, a repetição de sons e a musicalidade intrínseca aos poemas promovem um ambiente linguístico mais acessível, auxiliando na assimilação de estruturas textuais e no reconhecimento de padrões (PEREIRA; SOUZA, 2020).

Além disso, em situações de letramento em Braille, o ritmo pode atuar como elemento mediador da leitura tátil, uma vez que contribui para a memorização das combinações dos pontos e para a coordenação do movimento exploratório dos dedos. A escuta atenta de textos poéticos recitados ou cantados, aliada à exploração tátil das palavras, favorece o envolvimento multissensorial necessário ao aprendizado do sistema Braille (LIMA, 2018).

Esse indivíduo já traz um considerável conjunto de saberes; portanto, essa bagagem já deve ter um direcionamento educativo. Para isso, é necessário que o professor descubra na criança suas reais potencialidades, respeite sua cultura de origem e compartilhe com ela o acervo acumulado desde o nascimento. Além dessa bagagem, o aluno traz também uma demanda específica, que, igualmente, deve ser considerada pelo professor (GONÇALVES; FERREIRA, 2010, p. 90).

Segundo Ferreiro e Teberosky (1999), a alfabetização deve ser compreendida como um processo de construção ativa da linguagem escrita. A introdução da poesia nesse processo permite que o estudante tenha contato com a linguagem literária desde os primeiros momentos de sua formação leitora, ampliando suas possibilidades de expressão e fruição estética. No caso de alunos com deficiência visual e TEA, essa abordagem torna-se ainda mais relevante por integrar diferentes canais perceptivos e por valorizar o lúdico como caminho pedagógico.

Essa necessidade reside no fato de o Sistema Braille representar muito mais que a conquista da linguagem escrita e lida, ou seja, da alfabetização. Para o cego, "alfabetizar-se em Braille significa ler o mundo que o cerca e conseguir libertar-se da prisão intelectual que está contida em milhares de páginas impressas em tinta ou manuscritas" (BARBOSA, 2009).

Portanto, a literatura poética, quando integrada a propostas rítmicas e adaptadas às características dos alunos, pode funcionar como potente mediadora do letramento, promovendo o desenvolvimento da escuta, da linguagem, da imaginação e da coordenação motora fina — elementos fundamentais para a alfabetização em Braille em contextos inclusivos.

3. CAMINHOS DA PRÁTICA: O USO DA POESIA NO ENSINO DE BRAILLE PARA ALUNOS COM TEA

O contexto institucional onde é aplicada a sequência didática baseada nas UeEPS (Unidades compartilhadas de Ensino Potencialmente Significativas) descritas no trabalho de Hammel, Miyahara e Santos (2021), com o tema ‘A foca’ de Vinicius de Moraes é uma escola especializada no interior paranaense. Na turma onde o discente focal com dupla condição atípica foi inserido era composta por outros sete alunos com diferentes e complexas especificidades: um com Síndrome de Down (SD) associada à Deficiência Intelectual (DI), um com DI, dois com Paralisia Cerebral (PC), um com SD, um com DI e baixa visão e um com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível alto nível de suporte.

A intervenção foi realizada ao longo de três semanas na turma do 1º Ciclo da Primeira Etapa do Ensino Fundamental. Considerando as características da turma e, em especial, as singularidades do aluno com TEA e cegueira, observadas durante o período de adaptação e registradas na anamnese, optou-se por desenvolver atividades com parlendas e músicas que apresentassem rimas claras e estruturas repetitivas. Essa escolha pedagógica levou em conta as preferências previamente identificadas do aluno focal, que demonstrava apreço por interações que consistiam preferencialmente em músicas e falas rimadas e repetitivas, além de interesse particular por ouvir rádio e narrações de rodeio.

O uso de sequências didáticas no formato de UeEPS com temáticas musicais já fazia parte das estratégias pedagógicas adotadas pela professora. Um exemplo disso foi o trabalho com a música ‘*O sapo não lava o pé*’ (figura 1), desenvolvida dentro dessa proposta. Nas atividades implementadas, buscou-se contemplar os componentes curriculares previstos para essa etapa de ensino, promovendo práticas sociais mediadas por diferentes linguagens: verbal – oral ou viso-motora –, corporal, visual e, contemporaneamente, digital. Tais práticas favoreceram a interação do aluno consigo mesmo, com os colegas e com o meio, possibilitando a construção de conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos a partir das experiências vivenciadas.

Em articulação com os conteúdos de Ciências, a música foi utilizada para abordar, de

forma lúdica e significativa, aspectos relacionados ao autocuidado e autonomia – práticas sociais relativas à higiene, ampliando o repertório dos alunos sobre o cuidado com o próprio corpo enfatizando os membros inferiores. Essa abordagem permitiu integrar aspectos de higiene, percepção corporal e hábitos saudáveis ao conteúdo musical, promovendo uma compreensão mais ampla e integrada do mundo físico e de si mesmo.

Figura 1 – Cartazes da sequência ‘O sapo não lava o pé’.

Fonte: Hammel (2025).

Dando continuidade às práticas pedagógicas com base na musicalidade e na linguagem poética, foi pensada e desenvolvida a sequência didática a partir do poema ‘A foca’, de Vinicius de Moraes, sendo utilizados as três primeiras estrofes. A escolha do texto levou em consideração sua estrutura simples, repetitiva e ritmada, favorecendo a memorização e a participação ativa do discente focal. Nessa proposta, o poema foi apresentado por meio da escuta atenta, recitação com entonação marcante e apoio de gestos e movimentos corporais que representavam os versos de forma simbólica.

Para agregar valor e simbologia, a professora confeccionou cartazes em *Braille aumentado* que consiste em adaptações feitas com papel cartão duplex - maior gramatura para facilitar o manuseio pelo aluno - celas de 2,5 X 4 cm e para os pontos foram utilizadas meias pérolas de 6 mm. Imagens foram utilizadas para que os alunos videntes pudessem realizar os gestos (coreografia) com mais facilidade, os cartazes estão representados na figura 2.

As rimas e repetições se configuram como ferramentas pedagógicas poderosas no processo de ensino, especialmente quando se busca favorecer a aprendizagem de estudantes com necessidades educacionais específicas. Pesquisas como as de Hammel, Miyahara e Santos

(2021) evidenciam que os estímulos sonoros contribuem significativamente para a fixação de conteúdos e o engajamento de alunos com deficiência intelectual. Esses benefícios podem ser ampliados no trato com estudantes autistas, sobretudo quando associados a práticas que envolvem UcEPS, as quais se revelam estratégicas para tornar os conceitos mais acessíveis, significativos e atrativos.

Figura 2 – Cartazes da sequência ‘A foca’

Fonte: Hammel (2025)

Além dos cartazes e da coreografia, foram realizadas atividades para estimular a motricidade fina, o reconhecimento das letras e as partes do corpo – nariz, mão (palma) e barriga. O conjunto e combinação de estratégias e ferramentas instiga as crianças a entender o momento de estar na escola como um espaço no tempo onde, além da possibilidade do aprendizado formal por ela oferecido, também é um espaço de brincar, interagir e se divertir. Conteúdos trabalhados dentro desta perspectiva tornam-se mais leves, atrativos e acessíveis de maneira e o aprendizado concretiza-se no fazer.

Sendo assim, a UcEPS visou potencializar a compreensão do texto por meio da expressão corporal, integrando linguagem verbal e não verbal e, simultaneamente, foram utilizadas versões alfabética e do poema em Braille ampliado, o que possibilitou ao aluno com deficiência visual explorar tátil e visualmente a estrutura do texto. Essa abordagem multissensorial promoveu o contato significativo com o sistema Braille, incentivando o reconhecimento de padrões táteis, a coordenação motora fina e a familiarização com a leitura e

escrita em contextos lúdicos e significativos. A integração entre som, corpo e tato se mostrou eficaz no engajamento e no desenvolvimento da autonomia do aluno durante as atividades.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A experiência relatada neste artigo demonstrou o potencial das práticas pedagógicas que integram poesia, musicalidade e o sistema Braille como recursos inclusivos no processo de letramento de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e cegueira. A abordagem adotada, fundamentada na interdisciplinaridade, no estímulo multissensorial e na valorização das singularidades dos estudantes, evidenciou que a aprendizagem pode ser significativamente potencializada quando o planejamento didático se estrutura com intencionalidade, criatividade e sensibilidade às necessidades específicas.

A utilização do poema “A foca”, de Vinicius de Moraes, como eixo de uma sequência didática UcEPS, favoreceu a participação ativa do discente focal, promovendo o envolvimento com a linguagem escrita e o reconhecimento tátil do Braille. A musicalidade, a repetição e os gestos integrados ao trabalho pedagógico demonstraram-se eficazes na construção de vínculos com os conteúdos propostos, além de fortalecerem aspectos como a memória, a atenção e a expressão corporal.

No entanto, apesar de avanços interessantes no que se refere à criação de um ambiente de aprendizagem acessível, lúdico e integrador, é importante incluir outros formatos de textos com variações de estrutura para ampliar o repertório linguístico e cultural dos alunos, bem como oportunizar diferentes formas de engajamento com o Braille. Destaca-se a importância de uma formação continuada específica para os professores que atuam no atendimento à alunos com TEA de maiores níveis de suporte associados ou não à cegueira, que possam agregar através de trocas de experiências colaborativas e escolhas ainda mais assertivas em relação às estratégias de ensino.

Sendo assim, embora os resultados da intervenção tenham sido positivos e inspiradores, a perspectiva inclusiva exige um exercício constante de reflexão e aprimoramento. O compromisso com a escuta ativa, com a personalização das estratégias e com o respeito às singularidades dos alunos deve continuar a nortear o trabalho pedagógico, abrindo caminho para uma educação verdadeiramente democrática e significativa. Temos enfim que a articulação entre estratégias pedagógicas criativas e inclusivas, como as aqui descritas, contribui não apenas para o avanço do letramento em Braille, mas também para a consolidação de uma escola que acolhe e reconhece a diversidade como um valor educativo e humano.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, M. G. Alfabetização: uma reflexão necessária. **Revista Benjamin Constant**, Rio de Janeiro, n. 6, mar. 1997.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
- BARBOSA, Célia Regina. **A importância do sistema Braille na formação do sujeito com deficiência visual**. São Paulo: [s.n.], 2010.
- BATISTA, A. C. C. **Poesia e alfabetização: a linguagem literária na formação do leitor**. São Paulo: Cortez, 2015.
- BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 7 jul. 2015.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC/SEESP, 2008.
- FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A. **Psicogênese da língua escrita**. Porto Alegre: Artmed, 1999.
- GONÇALVES, Jordana Cristina Silva; FERREIRA, Helena Maria. Deficiência visual: desafios de uma alfabetização em Braille. **Perquirere**, Patos de Minas, v. 1, n. 7, p. 89–101, 2010.
- HAMMEL, Cristiane; SANTOS, Sandro Aparecido dos; MIYAHARA, Ricardo Yoshimitsu. Alunos com deficiência intelectual e aprendizagem significativa: uma sequência didática sobre o tema – coronavírus. **Revista Educação Especial**, Santa Maria, v. 34, e1/1–17, 2021. DOI: 10.5902/1984686X61983.
- KLEIMAN, A. B. **Os significados do letramento**: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. Campinas: Mercado de Letras, 1995.
- LIMA, R. F. **Educação de crianças com deficiência visual**: contribuições da literatura infantil e da poesia no ensino do Braille. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.
- MAIA, M. C. M. **Ensino de Braille em contextos inclusivos**: práticas e desafios. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.
- MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar**: o que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2006.
- MUNIMOS, Silvia Szterling. O aluno que desconcerta: autistas no ensino regular. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 49, e257162, 2023. DOI: [10.1590/S1678-4634202349257162](https://doi.org/10.1590/S1678-4634202349257162).
- OLIVEIRA, M. C. F. de. **Inclusão escolar**: desafios da formação e da prática docente. Campinas: Papirus, 2010.

PEREIRA, M. C.; SOUZA, L. A. de. Ritmo, repetição e linguagem: a contribuição da poesia no ensino para alunos com TEA. **Revista Educação e Diversidade**, v. 8, n. 2, p. 43–58, 2020.

ROSA, Sanny Silva da; BORGES, Juliana de Moura. “Um estranho no ninho”: tensões e contradições da educação inclusiva confrontadas pela presença de estudantes TEA em salas de aula comuns. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 30, e0072, 2024. DOI: 10.1590/1980-54702024v30e0072.

SASSAKI, R. K. **Inclusão**: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 2003.

VIGINHESKI, Lúcia Virginia Mamcasz; *et al.* Transtornos específicos da aprendizagem em matemática e cegueira: um estudo com professores da educação especial. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, Brasília, v. 105, e6011, 2024. DOI: 10.24109/2176-6681.rbep.105i0.6011.